

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI VA ULARNI MA'NAVIY TARBIYANI AMALGA OSHIRISHDAGI O'RNI

Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich

Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta'lim fakulteti” Maktabgacha ta'm metodikasi
kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359541>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bugungi globallashtirish sharoitida ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning ahamiyati, dolzarbligi va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ma'naviy fazilatlarini shakllantirishda innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiya, globallashtirish, ta'lim texnologiyasi, ma'naviy tarbiya, ta'lim metodlari, zamonaviy pedagogika.*

***Abstract.** This article describes the importance and relevance of implementing spiritual education in today's globalization environment and the use of innovative technologies and modern educational methods in the formation of spiritual qualities of preschool children.*

***Keywords:** innovation, globalization, educational technology, spiritual education, educational methods, modern pedagogy.*

***Аннотация.** В данной статье описывается важность и актуальность духовного воспитания в условиях современной глобализации и использования инновационных технологий и современных образовательных методов в формировании нравственных качеств детей дошкольного возраста.*

***Ключевые слова:** инновации, глобализация, образовательные технологии, духовное образование, методы обучения, современная педагогика.*

O'zbekiston “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda. O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda.

Bugungi globallashtirish sharoitida tarbiyani amalga oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari amaliyotga jadal qo'llashni talab qilmoqda.

Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilanish, nimanidir o'zgartirish demakdir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda ta'lim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi.

Ta'limni texnologiyalashtirish bu o'qitish jarayoniga texnologik yondashish asosida ta'lim maqsadlariga erishishning eng maqbul yo'llari va samarali vositalarni tadqiq qiluvchi va qonuniyatlarni ochib beruvchi pedagogik yo'nalishdir. Ta'lim texnologiyasining markaziy muammosi – ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdan iborat.[1]

Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishilishi uchun hamkorlikdagi faoliyat, qo'yilgan maqsad, tanlagan mazmun, usul, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq. Pedagogik texnologiyaning asosiy belgilari: loyihalashtirish, amalga oshirish, kafolatli natija. Pedagogik texnologiyaning tub mohiyati – kafolatlangan natijaga yo'nalganligi. [2]

Demak ma'naviy tarbiyani ham amalga oshirishda an'anaviy usullar bila zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ham ta'lim jarayonlarida qo'llash kerak. Zamonaviy ta'lim texnologiyalariga interfaol ta'lim metodlari kiradi

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahsmunozarada fikrlash asnosida, hamjixatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.[3]

Ma'lumki tarbiya qancha erta boshlansa natijasi shuncha yuqori bo'ladi, inson maktabgacha yoshida olgan ma'lumotlari uni butun umri davomida olgan bilimlarini 70 foizini tashkil qilar ekan. Bundan ko'rinadiki ma'naviy tarbiyani maktabgacha ta'lim tashkilonlarida boshlash va ta'limni keying bosqichlariga yo'naltirish zarur.

Maktabgacha yosh - bu bolada turli xil yangi ko'nikmalarni o'rganishga moyillik rivojlana boshlagan davr. Shuning uchun bu davrda turli kognitiv jarayonlar va funksiyalarni rivojlantirishga maksimal darajada e'tibor berish har qachongidan ham muhimroqdir.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishning yangi yondashuvi juda samarali va keng qo'llaniladi - interaktiv ta'lim. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, interfaol ta'lim bolalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ta'lim faoliyatining tuzilishiga ta'sir qiladi va maxsus tashkil etish va zarur interaktiv o'qitish usullari va usullarini alohida tanlashni talab qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi xususiyatlar paydo bo'la boshlaydi:
o'z tuyg'ularini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishi;
o'z xatti-harakatlarini axloqiy boshqarish ko'nikmalarining yuzaga kelishi;
shaxsiy fazilatlar asoslarining paydo bo'lishi;
ijtimoiy motivlar va milliy an'analarga qiziqishning paydo bo'lishi, o'zini namoyon qilishga intilish;
muvaffaqiyatga erishish ehtiyojining tug'ilishi;
o'ziga o'zi baho berish, tevarak-atrofdagilarga ma'naviy-axloqiy munosabatning paydo bo'lishi;
bola faoliyatining yetakchi turlari — muloqot, o'yinlar, mashg'ulotlar;
nutq va uning asosida ma'naviyat asoslarining rivojlanishi inobatga olinadi.

Bu esa bizga ushbu yoshdagi bolalarni ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga imkon beradi. Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Interfaol ta'limni tashkil etishning asosiy qoidalariga rioya qilingan taqdirda interfaol ta'lim maqsadiga erishiladi.

- barcha bolalarni jalb qilish imkonini beradigan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish kerak.

- uyushtirish, rag'batlantirish, psixologik qo'llab-quvvatlash.

- guruh va juftlik ishlari uchun ta'lim maydonini loyihalash.

-moslashuvchan muloqot uslubi, o'qituvchi va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning demokratik uslubi ustunlik qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola ma'naviy fazilatlarini shakllantirishda quyidagi interfaol metodlardan foydalanish talab etiladi,

“Zanjir” interaktiv texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarda jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu texnologiyaning asosi - har bir ishtirokchi tomonidan bitta muammoni izchil hal qilish. Umumiy maqsadga ega bo'lish, bitta umumiy natija hamdardlik va o'zaro yordam muhitini yaratadi, sizni bir-biringiz bilan muloqot qilishga majbur qiladi va vazifani hal qilish variantlarini taklif qiladi.

"Karusel" Bu texnologiya juftlikda ishlashni tashkil qilish uchun joriy etilmoqda. Bu katta kommunikativ salohiyatga ega bo'lgan dinamik juftlikdir va bu bolalar o'rtasidagi muloqotni rag'batlantiradi. “Karusel” interaktiv texnologiyasi bolada o'zaro yordam va hamkorlik ko'nikmalari kabi axloqiy va irodaviy fazilatlarni rivojlantiradi.

"Akvarium" O'yinda 2-3 bola qatnashadi, qolganlari esa o'yin davomida o'yinchilarning harakatlarini, ularning fikrlarini kuzatadi va tahlil qiladi. Ushbu texnika maktabgacha yoshdagi bolalarga qanday foyda keltiradi? O'z tengdoshlaringizni tashqaridan ko'rish, ular qanday muloqot qilishlarini, boshqa birovning fikriga qanday munosabatda bo'lishlarini, paydo bo'lgan ziddiyatni qanday hal qilishlarini, o'z fikrlari uchun qanday bahslashishlarini ko'rish imkoniyati.

Xulosa qilib aytganda interaktiv ta'lim, bu birgalikda o'rganish jarayoni. Maktabgacha yoshdagi bolalarda interfaol ta'lim texnologiyalari ularning bolalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarurdir. Bu bolalarga shaxslararo munosabatlarni mustahkamlashga, engishga yordam beradi. Interfaol metodlarda tarbiyachi faqat yo'naltiruvchi vazifasini bajarib, tarbiyalanuvchilarni o'z ma'naviy fazilatlarini namoyon etish uchun qulay pedagogic muhit yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Z.F.SHaropova, «Ta'lim texnologiyalari» darslik. T.: «Navro'z» nashiryoti, 2019, 22- bet.
2. D.M.Mamatkulov «Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalar» T: 2024-yil 22-bet.
3. Amanova A.N. O'zbekistondagi gen muhandisligi sohasining istiqbollari va mavzuni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. “Journal of Natural Science” №2(7) 2022 y.